

बिहार की राजनीति में छात्र संगठनों की आंदोलनकारी भूमिका

डॉ० संजीव कुमार राय

अतिथि सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान), एम.ए., पी-एच.डी., एम.लिव.,
पी जी डी डी एम., एल.एल.बी., बंदी नारायण मुक्तेश्वर महाविद्यालय,
(वीएनएम) बड़हिया, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर, लखीसराय।

Corresponding author- डॉ० संजीव कुमार राय

Email- dr.sanjeevkumarroy@gmail

शोध-आलेख :-बिहार की राजनीति में छात्र संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान भी बिहार के छात्रों ने उपनिवेशवाद तथा ब्रिटिश शासन के खिलाफ अविरोध संघर्ष किया। प्रसिद्ध शिक्षाविद के० के० दत्ता ने स्वतंत्रता आंदोलन में छात्रों के योगदान को स्वर्णाक्षर में अंकित किया है। पटना में अवस्थित शहीद स्मारक छात्रों के ऐतिहासिक योगदान का अमर प्रतीक है। बिहार सहित कई राज्यों में 1967 में गैर कॉंग्रेसी सरकारों के गठन में भी छात्रों की भूमिका उल्लेखनीय रही है। 1974 के आंदोलन तथा जय प्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के चिंतन में भी युवा छात्रों की सहभागिता को रेखांकित किया जा सकता है। इस प्रकार बिहार में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, चुनाव की राजनीति की रणनीतियों, राजनीतिक दलों के संगठनों तथा विश्वविद्यालयों के परिषदों में छात्र आन्दोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। छात्र आंदोलन मूलतः युवा असंतोष से जुड़ा होता है।

मुख्य शब्द :-छात्र आन्दोलन, जेपी आन्दोलन, विश्वविद्यालय छात्र चुनाव, बामपंथी राजनीति, राजनीतिक छात्र क्रान्ति, 1906, 1942, 1947, 1955, 1967, 1974, 1980 आदि।

प्रस्तावना :-बिहार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एन० एस० यू० आई० छात्र राजद, छात्र जदयू तथा वामपंथी राजनीतिक दलों से जुड़े कतिपय छात्र संगठनों का उल्लेख किया जा सकता है। इसमें आईसा तथा ए० आई० एस० एफ० का उल्लेख विशेष तौर पर किया जा सकता है। वर्तमान समय में छात्र संगठनों के शिक्षण संस्थानों में प्रतिनिधित्व के प्रश्न को लेकर आंदोलन की स्थिति बरकरार है। साधारणतः निर्वाचन की प्रक्रिया के द्वारा शिक्षण संस्थानों में चयन होता था, परन्तु हाल में सरकारी आदेश के तहत प्रतिभा के आधार पर मनोनयन की प्रक्रिया जारी है। जाहिर है कि विभिन्न समस्या तथा मुद्दों के साथ छात्रों का सीधे तौर पर सरोकार है। बिहार के राजनीति में छात्रों की भूमिका का विश्लेषण प्रतिबद्धता (Commitment) के आधार पर किया जा सकता है। छात्र संगठनों में अपनी राजनीतिक दलों के प्रति प्रतिबद्धता है। राजनीतिक दलों के साथ प्रतिबद्धता के कारण छात्र संगठन किसी निश्चित राजनीतिक विचारधारा से संबंधित होते हैं। अतः अध्ययन का एक महत्वपूर्ण मुद्दा छात्र संगठन तथा राजनीतिक प्रतिबद्धता के बीच मौजूद संबंधों के विश्लेषण से जुड़ा हुआ है। छात्र संगठन राजनीतिक असहमति के चिंतन से प्रभावित एवं उत्प्रेरित होते हैं। उदाहरण स्वरूप 1974 में तत्कालीन व्यवस्था के साथ असहमति होने के कारण 18 मार्च 1974 को छात्र आंदोलन की शुरुआत की गई थी। छात्र संगठन का विश्लेषण दबाव समूह के रूप में किया जा सकता है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में दबाव समूह प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव की राजनीति में भाग नहीं लेता है। परन्तु चुनाव की राजनीति को प्रभावित करता है। छात्र संगठन भी एक दबाव समूह के रूप में चुनाव की राजनीति को प्रभावित करता है। अतः संगठन तथा चुनाव की राजनीति के बीच मौजूद संबंधों की व्याख्या की जाएगी। उल्लेखनीय है कि 1967 में प्रकाशित अपनी एक महत्वपूर्ण कृति "Students and Politics" में Philip Altbach ने स्पष्ट किया है कि छात्र संगठनों में चुनाव की राजनीति को दिशा देने की अपार क्षमता होती है। 1960 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया। Report का शीर्षक था 'The problem of indiscipline in India UGC Delhi 1960 Report' में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षण संस्थानों में अनुशासनहीनता तथा अराजकता की स्थिति पैदा करने में छात्र संगठनों की भूमिका का विश्लेषण किया जाना चाहिए। जाहिर है कि राजनीतिक परिक्षेत्र में छात्र संगठनों का दुष्कार्यात्मक (Disfunctional) अर्थात् नकारात्मक (Negative) पक्ष भी है। प्रख्यात शिक्षाविद तथा पूर्व कुलपति (मुम्बई विश्वविद्यालय) एम० एस० एस० गोरे ने अपनी पुस्तक

Education; and Modernization में स्पष्ट किया है कि शिक्षा तथा आधुनिकीकरण के बीच स्पष्ट संबंध है। आधुनिकीकरण वैज्ञानिक चिंतन, लोकतांत्रिक चेतना, धर्मरनिपेक्षता तथा वैश्विक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। प्रस्तुत शोध आलेख में यह पता लगाने का प्रयास किया गया है कि राजनीतिक संगठनों की दिशा क्या है? चुनाव लोकतंत्र, दबाव समूह तथा राजनीतिक दलों के परिप्रेक्ष्य में उनकी भूमिका क्या है? इन तमाम सवालों के अन्वेषण से छात्र संगठन, छात्र आंदोलन तथा युवा असंतोष के संबंध में हो रहे अनुसंधान को एक नई दिशा मिल सकती है। छात्र राजनीति तथा छात्र संगठन एक संवेदनशील मुद्दा है। बिहार की राजनीति में छात्र संगठनों की भूमिका के संबंध में समाज वैज्ञानिक आर० एन० द्विवेदी ने अपनी पुस्तक J. P. Movement in Bihar में छात्र? संगठनों की भूमिका का आँकड़ों तथा तथ्यों के आधार पर विश्लेषण किया है। उन्होंने छात्र आंदोलन के संबंध में चार प्रमुख सिद्धान्तों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार छात्र आन्दोलन का पहला सिद्धान्त असंतोष से जुड़ा हुआ है। यह असंतोष सिद्धवत से संबंधित है। दूसरा सिद्धान्त व्यक्तिगत असमायोजन सिद्धान्त से जुड़ा हुआ है। इस सिद्धान्त के अनुसार जीवन से असंतुष्ट, अपूर्ण तथा दिशाहीन छात्र अधिक संख्या में आंदोलनों में सहभाग करते हैं। छात्र आन्दोलन का तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धान्त सापेक्षिक वंचन से जुड़ा हुआ है। आर० एन० द्विवेदी ने भी इस सिद्धान्त का उल्लेख किया है। यह भेद-भाव तथा वंचन से जुड़ा हुआ है। विकासशील देशों में वंचन की समस्या अधिक है। छात्र आंदोलन का चौथा प्रमुख सिद्धान्त संसाधन संग्रहण सिद्धान्त के साथ जुड़ा हुआ है। इस सिद्धान्त के अनुसार राजनीतिक परिक्षेत्र में अपनी प्रभावशाली भूमिका के लिए संसाधन के विकास पर जोड़ देते हैं। संसाधन के तहत कार्यालय, कोष, कार्यकर्ता कार्यक्रम आदि पर बल दिया जाता है। 1968 में Philip Altbach ने अपनी एक महत्वपूर्ण कृति Turmyl and Transition: Higher Education and Students Politics in India में वेवाक शब्दों में स्पष्ट किया है कि राजनीतिक दलों के द्वारा निहित स्वार्थ के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्र संगठनों का इस्तेमाल किया जाता है। फलतः उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में ह्रास की स्थिति उत्पन्न होती है तथा परिसर में अराजकता का संकट मौजूद रहता है। Joseph Dibon ने लिप्सेट द्वारा संपादित Students Politics नामक ग्रंथ में प्रकाशित अपने एक शोध निबन्ध 'Indiscipline and Studnets Leadership in an Indian University' में स्पष्ट किया है कि छात्र नेतृत्व दिशाहीन है साथ ही परिसर में अनुशासनहीनता के लिए जिम्मेदार भी है। 1960 में प्रकाशित

अपनी एक महत्वपूर्ण कृति **The Unquiet Campus Indian Universities Today** में स्पष्ट किया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र आंदोलन तथा छात्र राजनीति के कारण उच्च शिक्षा के मूलभूत आदर्श एवं उद्देश्यों का नकसान हो रहा है। राजनीतिक दलों के प्रति प्रतिबद्धता के कारण छात्र राजनीति निहित राजनीतिक स्वार्थ से प्रभावित है। **University** में स्पष्ट किया कि छात्र नेतृत्व दिशाहीन है साथ ही परिसर में अनुशासनहीनता के लिए जिम्मेदार भी है। बिहार में छात्र संगठनों तथा छात्र राजनीति के विविध आयामों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि छात्र संगठनों पर राजनीतिक दलों का गहरा प्रभाव है। अतः छात्र संगठनों की प्रतिबद्धता राजनीतिक दलों के प्रति होती है। छात्र संगठन तथा चुनाव की राजनीति के बीच स्पष्ट संबंध है। अतः छात्र संगठनों के द्वारा छात्रों की समस्याओं के बदले राजनीतिक मुद्दों पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाता है। छात्र संगठन तथा जाति के बीच स्पष्ट संबंध मौजूद है। बिहार में जाति एक सामाजिक यथार्थ है। जाहिर है कि छात्र संगठनों में जातिवाद तथा जाति पूर्वाग्रह की स्थिति परिव्याप्त है। छात्र संगठन तथा राजनीतिक समाजीकरण के बीच स्पष्ट संबंध मौजूद है। छात्र संगठनों के विविध कार्यक्रमों आन्दोलनों तथा क्रियाकलापों के जरिए छात्रों का राजनीतिक समाजीकरण होता है। छात्र संगठन तथा छात्र राजनीति का प्रभाव दुष्कार्यात्मक अर्थात् नकारात्मक भी होता है। बिहार की छात्र राजनीति का गौरवशाली अतीत रहा है, लेकिन मौजूदा दौर के छात्र संगठनों की पहचान सियासी दलों की अनुषंगी इकाई से ज्यादा कुछ नहीं है। सियासत की शुचिता और बिहार के भविष्य के लिए सुखद है कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने छात्र संघों की आंदोलनकारी भूमिका को फिर जिंदा करने की पहल की है। पढ़ाई के दौरान राज्यपाल खुद छात्र राजनीति में अति सक्रिय रह चुके हैं। सत्यपाल मलिक जब राज्यपाल बनकर बिहार आए तो उन्हें यह कर बड़ी हैरत हुई कि यहां की छात्र राजनीति दयनीय दौर से गुजर रही है। उन्होंने फोरन सभी विश्वविद्यालयों में नियमित रूप से छात्र संघ चुनाव कराने का फरमान जारी किया, क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार के छात्रों ने आजादी के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आजादी के बाद देश-प्रदेश की तरक्की और समाज के नवनिर्माण में भी बिहारी छात्रों की अहम भूमिका रही है। सियासी शुचिता और सुशासन के उदाहरण तो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। छात्र राजनीति से निकले लालू प्रसाद, सुशील कुमार मोदी और रविशंकर प्रसाद जैसे बड़े कद-पद वाले नेताओं की चर्चा आज भी देशभर में होती है। आजादी के पहले के क्रांतिकारी आंदोलनों में बिहारी छात्रों की सक्रिय भागीदारी थी। बड़े नेताओं की भूमिका नेतृत्व देने तक सीमित थी। सफलता की इबारत युवाओं ने ही लिखी। डॉ. राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में 1906 में बिहारी स्टूडेंट्स सेंट्रल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसका विस्तार बनारस से कलकत्ता तक था। 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की कहानी बिहार के बिना पूरी नहीं हो सकती। 11 अगस्त 1947 को विधानसभा सचिवालय पर तिरंगा फहराने की कोशिश में सात छात्रों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। आजादी के बाद भी देश में जो बड़े आंदोलन हुए, उनमें छात्रों की निर्णायक भूमिका रही। 1974 में इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन और आपातकाल, बोफोर्स घोटाले के बाद वीपी सिंह के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में छात्रों की ही अहम भूमिका रही। **पटना विश्वविद्यालय छात्र राजनीति की नर्सरी रही है।** आजादी के महज आठ साल के भीतर ही पटना के छात्र आंदोलन की गूंज ने दिल्ली को भी परेशान कर दिया था। 1955 में बीएन कालेज के छात्र दीनानाथ पांडेय के पुलिस गोलीबारी में मारे जाने के बाद छात्र उग्र हो गए थे। यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को 30 अगस्त को पटना आना पड़ा। उन्हें भी आक्रोश झेलना पड़ा था। **तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह** के न चाहने के बावजूद नेहरू को गोलीकांड की जांच लिए दास आयोग का गठन करना

पड़ा था। दरअसल गोलीकांड में श्रीबाबू के करीबी मंत्री महेश प्रसाद सिंह की भूमिका बताई जा रही थी। महेश के खिलाफ महामाया प्रसाद ने अगला चुनाव इसी को मुद्दा बनाकर मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ा और जीता, जिसके बाद छात्र राजनीति की हनक बढ़ी। **पहला अध्यक्ष बने राम जतन सिंह पटना विश्वविद्यालय में डायरेक्ट चुनाव से 1967 में पहली बार राम जतन सिंह अध्यक्ष और नरेंद्र सिंह उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे।** राम जतन को अध्यक्ष बनाने में बाल मुकुंद शर्मा की अहम भूमिका थी। इसके पहले **1964 के छात्र संघ चुनाव का स्वरूप दूसरा था।** तब सीधे चुनाव नहीं होता था। प्रत्येक क्लास से एक-एक काउंसिलर चुने जाते थे जो बाद में मुख्य चुनाव के लिए वोट देते थे। पुरानी व्यवस्था से राम प्रसाद यादव और मुन्ना त्रिपाठी छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए। इस बीच चुनाव पैटर्न में बदलाव की मांग भी होती रही। राम जतन के नेतृत्व में छात्रों के सवाल पर 1967 में जबरदस्त आंदोलन हुआ। उस वक्त केबी सहाय की सरकार थी। उग्र छात्रों ने खादी ग्रामोद्योग और रिजेंट सिनेमा हॉल को फूंक दिया था। आक्रोश पूरे प्रदेश में फैला और इसका इतना असर हुआ कि अगले विधानसभा चुनाव में पटना से केबी सहाय को महामाया प्रसाद ने परास्त कर दिया। महामाया छात्रों के हीरो बन गए थे। **छात्र राजनीति में लालू का पदार्पण अगले चुनाव में 1970** राम जतन सिन्हा फिर अध्यक्ष बने। छात्र राजनीति में लालू प्रसाद का पहली बार प्रवेश हुआ और वह महासचिव बनाए गए थे। इसके तीन साल बाद 1973 के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए नरेंद्र सिंह और लालू प्रसाद में मुकाबला हुआ। समाजवादी युवजन सभा के समर्थन से लालू ने कांग्रेस के करीबी नरेंद्र को परास्त कर पहली बार अध्यक्ष बने। महासचिव सुशील मोदी और संयुक्त सचिव रविशंकर प्रसाद बने। बिहार की छात्र राजनीति पर 1977 में पहली बार विद्यार्थी परिषद का कब्जा हुआ और अश्विनी कुमार चौबे अध्यक्ष चुने गए। राजाराम पांडेय उपाध्यक्ष थे। खास बात यह कि पहली बार वाम छात्र संगठनों ने कड़ी टक्कर दी और तीन पदों पर जीत दर्ज की। **छात्र राजनीति पर गैर राजनीतिक संगठन का कब्जा 1980 में हुआ,** जब अनिल कुमार शर्मा अध्यक्ष बने। चुनाव से पहले उन्होंने स्टूडेंट आर्गनाइजेशन फॉर यूनिटी एंड लिबर्टी नाम का संगठन बनाया था, जिसके महासचिव चितरंजन गगन थे। इसी चुनाव में दो पद लेकर एनएसयूआई ने खाता खोला। जीतेंद्र राय वाद-विवाद सचिव और विनीता झा समाज सेवा सचिव बनीं। **नीतीश का मॉडल सबसे अलग छात्र राजनीति में लालू प्रसाद की टीम में सक्रिय रहे** एवं वर्तमान में राजनारायण चेतना मंच के अध्यक्ष बाल मुकुंद शर्मा नीतीश कुमार की सियासी शैली को सबसे अलग मानते हैं। वह कहते हैं- राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बुरे लोग हावी हो जाएंगे। ऐसे में राजकाज और समाज पर बुरा असर पड़ेगा। 1974 के आंदोलन के दौरान नीतीश की राजनीतिक शुचिता आज भी अनुकरणीय है। **18 मार्च 1974 को महंगाई, भ्रष्टाचार और शिक्षा में अव्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव करना था।** करीब एक लाख छात्रों ने पटना में डेरा डाल रखा था, जिन पर आम लोगों की भी नजर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, सुशील मोदी, नरेंद्र सिन्हा, राम जतन सिन्हा, वशिष्ठ नारायण सिंह और बाल मुकुंद शर्मा नेतृत्व कर रहे थे। अफवाहों के बाद छात्रों का एक जत्था भड़क उठा, जिसके बाद पर्ल सिनेमा एवं फ्रेंजर रोड स्थित एक पेट्रोल पंप को फूंक दिया गया। इसमें बड़े छात्र नेताओं की भूमिका नहीं थी, लेकिन नीतीश इस तरह की राजनीति के पक्षधर नहीं थे। बाद में उनकी सलाह पर जेपी से संपर्क किया गया और छात्र आंदोलन की नई पटकथा लिखी गई। **जेपी के नेतृत्व में उत्कर्ष 70 के दशक की छात्र राजनीति ने पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया।** 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लोकप्रियता की शिखर पर थी, किंतु गरीबी, मंदी, महंगाई, बेरोजगारी एवं अशिक्षा के चलते जन-आकांक्षाएं अधूरी थीं। देश अशांत हो चुका था। ऐसे में छात्र राजनीति शैक्षणिक परिसरों से निकल कर सड़कों पर आ गई। **18 मार्च 1974 को बिहार**

विधानसभा के घेराव से शुरू हुआ यह आंदोलन बार-बार छात्रों और पुलिस मुठभेड़ में तब्दील होने लगा। हफ्ते भर में 27 लोग मारे गए। जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया और 'संपूर्ण क्रांति' का नारा दिया। दरअसल यह व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष था। बिहार ने पूरे देश को रास्ता दिखाया जिसके कारण शक्तिशाली इंदिरा गांधी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। 1980 में प्रदेश भर में विस्तारप्रारंभ में सिर्फ पटना विश्वविद्यालय में ही छात्र संघ चुनाव होते थे। 1980 में पहली बार सभी विश्वविद्यालयों में चुनाव कराए गए। पटना विवि में अनिल कुमार शर्मा, मगध में बबन सिंह यादव अध्यक्ष और योगेंद्र सिन्हा महासचिव बने। भागलपुर में नरेश यादव बिहार यूनिवर्सिटी में हरेंद्र कुमार, रांची में दीपक वर्मा और मिथिला में वैद्यनाथ चौधरी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसी दौरान छात्र संघ चुनाव की नियमावली तैयार करने के लिए माधुरी शाह आयोग का गठन किया गया, जिसने कई तरह की शर्तें लगाकर छात्र राजनीति को नियमों में बांध दिया। उम्र सीमा तय कर दी गई। 1982 में नई नियमावली के आधार पर ही चुनाव हुआ, जिसका भारी विरोध हुआ। अब तक छात्र राजनीति परिपक्व होकर परिसर से निकल चुकी थी। जन समस्याओं पर भी आंदोलन होने लगे थे। 1982 में जनता पार्टी, लोकदल, सीपीआई, सीपीएम, माले और आइपीएफ ने मिलकर छात्र संघर्ष मोर्चा बनाया। नए नियमों ने लगाया अड़ंगा छात्र संघर्ष मोर्चा ने नए नियमों के खिलाफ पूरे बिहार में चुनाव का बहिष्कार किया। पटना में प्रशासन के बल पर चुनाव कराने की कोशिश हुई तो वोट पोल नहीं हुआ, लेकिन बैकडोर से मतदान कराकर शंभु शर्मा को अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। रणवीर नंदन महासचिव बने। बांकी किसी विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं हो सका। पटना में विरोध कर रहे छात्रों को गिरफ्तार करके चुनाव कराया गया था। नई नियमावली के चलते एक बार शिथिलता आई तो सबकुछ बदल गया। मुद्दे और आदर्श गायब हो गए हैं। पहले विद्यार्थियों को सहूलियतें परेशानी, रोजगार परक प्रशिक्षण आदि मुद्दे होते थे, किंतु अब छात्रों सियासत को बड़े राजनीतिक दल तय करने लगे हैं। इससे कन्टेन्ट काफी बदल गया है। छात्र राजनीति, तब और अब बिहार के विश्वविद्यालय यानी सियासत की ऐसी पाठशालाएं, जहां छात्र नेता एबीसीडी सीखते हैं और आगे चलकर बड़े नेताओं के मोहरे बन जाते हैं। छात्र राजनीति की यह वर्तमान तस्वीर है, किंतु पांच-छह दशक पहले ऐसी बात नहीं थी। इसी पाठशाला से नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, सुशील मोदी, अश्विनी चौबे, रविशंकर प्रसाद, रामजतन सिन्हा एवं अनिल शर्मा सरीखे हस्तियों ने राजनीति सीखी एवं उसे मकसद तक पहुंचाया। बाद की पीढ़ी के छात्र संघ अध्यक्षों में अभी तक एक भी ऐसा चेहरा नहीं उभरा है, जो मुख्यधारा की राजनीति में ठीक से कदम भी रख सके या शिक्षण व्यवस्था को सुधारने-संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। छात्र संघों को राज्यपाल की सलाहयही कारण है कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दो दिन पहले पटना में एक कार्यक्रम के दौरान छात्र संघों को नया अध्याय शुरू करने की सलाह दी। शिक्षा में सुधार के लिए विश्वविद्यालय एवं कालेज प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए छात्रों को प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि अब पहले की तरह आंदोलन करने से व्यवस्था बदलने वाला नहीं। राज्यपाल खुद छात्र राजनीति से आए हैं। इसलिए उनसे बेहतर कोई बता नहीं सकता कि 70 के दशक का दौर अब नहीं रह गया है, जब जयप्रकाश नारायण (जेपी) के नेतृत्व में बिहार की छात्र राजनीति ने देश को तानाशाही शासन से मुक्ति की राह दिखाई थी। एक ही मंच पर राज्यपाल की सलाह के साथ-साथ छात्र संघ अध्यक्ष के शब्दों में छात्रों का संकल्प भी दिखा। छात्र संघ अगर तत्परता दिखाए तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था निःसंदेह बदल सकती है। छोटा से छोटा आंदोलन भी छात्रों की सक्रियता से बढ़ा हो सकता है, क्योंकि छात्र संघ का मतलब जोश, जज्बे और जन सरोकारों से जुड़ाव वाली सियासत से है। जेपी आंदोलन के बाद भटक गई बिहार की छात्र राजनीति करीब पांच दशक पहले की छात्र राजनीति से सक्रिय हुए नेताओं की नजरों

से साबित भी होता है कि जनता के दुख-दर्द और जरूरतों की जितनी समझ छात्र नेता रहे राजनेताओं में है, उतनी किसी अन्य में नहीं। नया बिहार बनाने और राजनीति को मुकाम तक पहुंचाने में 70 के दशक में जेपी आंदोलन से जुड़े छात्र नेताओं की जितनी भूमिका है, उतनी किसी और की नहीं। यह है कि कोई मुकाम तक पहुंच गया तो कोई पहले ही लड़खड़ा गया। जेपी आंदोलन के बाद बिहार की छात्र राजनीति भटक गई। तब से अभी तक राजनीति में छात्र नेताओं की कोई खास भूमिका नहीं रही, क्योंकि मुद्दे पर आंदोलन या संघर्ष का सवाल उत्तरोत्तर सिकुड़ता चला गया। जातियों में बंट गई छात्रों की जमात ऐसा क्यों हुआ, इसे 1980 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए शंभु शर्मा से बेहतर कौन बता सकता है। उनका सीधा जवाब है, जातिवाद ने चौपट कर दिया। बाद के वर्षों में मंडल आंदोलन के चलते छात्रों की जमात जातियों में बंट गई, जिसका सीधा असर हुआ कि संगठित छात्र शक्ति कमजोर हो गई और विश्वविद्यालय प्रबंधन निरंकुश। नियंत्रण और निगरानी हटने पर शिक्षण व्यवस्था चौपट और सत्र का विलंब होना लाजिमी है। आज के छात्र नेताओं के पास चिंतन का अभाव छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रामजतन सिन्हा इसकी वजह है। वे कहते हैं कि आज के छात्र नेता गैर-राजनीतिक हैं। उनके पास चिंतन नहीं है। छात्र राजनीति में अति सक्रिय रहे एवं वर्तमान में कांग्रेस नेता विनोद शर्मा के मुताबिक परीक्षा पैटर्न ने भी छात्र राजनीति को गर्त में ढकेला। विद्यार्थियों की विश्लेषण क्षमता कमजोर पड़ गई और ऑब्जेक्टिव सवाल-जवाब की परीक्षा ही ज्ञान का आधार बन गई। छात्र राजनीति की दुर्गति के लिए जिम्मेवार ये तत्व बहरहाल, छात्र राजनीति में राज्यपाल की अभिरुचि लेने से सुशील मोदी आशान्वित हैं। उन्हें 40 सालों का धुंध अब छंटा नजर आ रहा है। छात्र राजनीति की वर्तमान दुर्गति के लिए वह परिसर में आपराधिक प्रवृत्ति के प्रवेश को जिम्मेवार मानते हैं। उनके मुताबिक 70-80 के दशक में भी छात्र तोड़फोड़, हंगामा और बवाल करते थे, किंतु उसका भी एक स्तर होता था। अब तो आंदोलन का कोई मायने मतलब नहीं होता। ऐसे में आगे की राह तो मुश्किल होगी ही। अब वैसी बात कहाँ बिहार की राजनीति कभी छात्र राजनीति का अनुसरण करती थी। सिर्फ जेपी आंदोलन की बात नहीं है। आजादी के तुरंत बाद पटना के छात्र आंदोलनों की गूंज ने दिल्ली के भी कान खड़े कर दिए थे। 1955 में पुलिस गोलीबारी में एक छात्र की मौत पर बीएन कालेज के छात्र भड़क गए थे। तब छात्र संघ की स्थापना भी नहीं हुई थी। फिर भी छात्र इतने एकजुट थे कि एक्शन कमेटी बनाकर राज्य सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। जेपी आंदोलन के बाद भटक गई बिहार की छात्र राजनीति करीब पांच दशक पहले की छात्र राजनीति से सक्रिय हुए नेताओं की नजरों से साबित भी होता है कि जनता के दुख-दर्द और जरूरतों की जितनी समझ छात्र नेता रहे राजनेताओं में है, उतनी किसी अन्य में नहीं। नया बिहार बनाने और राजनीति को मुकाम तक पहुंचाने में 70 के दशक में जेपी आंदोलन से जुड़े छात्र नेताओं की जितनी भूमिका है, उतनी किसी और की नहीं। यह है कि कोई मुकाम तक पहुंच गया तो कोई पहले ही लड़खड़ा गया। जेपी आंदोलन के बाद बिहार की छात्र राजनीति भटक गई। तब से अभी तक राजनीति में छात्र नेताओं की कोई खास भूमिका नहीं रही, क्योंकि मुद्दे पर आंदोलन या संघर्ष का सवाल उत्तरोत्तर सिकुड़ता चला गया। जातियों में बंट गई छात्रों की जमात ऐसा क्यों हुआ, इसे 1980 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए शंभु शर्मा से बेहतर कौन बता सकता है। उनका सीधा जवाब है, जातिवाद ने चौपट कर दिया। बाद के वर्षों में मंडल आंदोलन के चलते छात्रों की जमात जातियों में बंट गई, जिसका सीधा असर हुआ कि संगठित छात्र शक्ति कमजोर हो गई और विश्वविद्यालय प्रबंधन निरंकुश। नियंत्रण और निगरानी हटने पर शिक्षण व्यवस्था चौपट और सत्र का विलंब होना लाजिमी है। आज के छात्र नेताओं के पास चिंतन का अभाव छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रामजतन सिन्हा इसकी वजह

विचारों की कमी मानते हैं। वे कहते हैं कि आज के छात्र नेता गैर-राजनीतिक हैं। उनके पास चिंतन नहीं है। छात्र राजनीति में अति सक्रिय रहे एवं वर्तमान में कांग्रेस नेता विनोद शर्मा के मुताबिक परीक्षा पैटर्न ने भी छात्र राजनीति को गर्त में ढकेला। विद्यार्थियों की विश्लेषण क्षमता कमजोर पड़ गई और ऑब्जेक्टिव सवाल-जवाब की परीक्षा ही ज्ञान का आधार बन गई। आज के छात्र नेताओं के पास चिंतन का अभाव छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रामजतन सिन्हा इसकी वजह विचारों की कमी मानते हैं। वे कहते हैं कि आज के छात्र नेता गैर-राजनीतिक हैं। उनके पास चिंतन नहीं है। छात्र राजनीति में अति सक्रिय रहे एवं वर्तमान में कांग्रेस नेता विनोद शर्मा के मुताबिक परीक्षा पैटर्न ने भी छात्र राजनीति को गर्त में ढकेला। विद्यार्थियों की विश्लेषण क्षमता कमजोर पड़ गई और ऑब्जेक्टिव सवाल-जवाब की परीक्षा ही ज्ञान का आधार बन गई। छात्र राजनीति की दुर्गति के लिए जिम्मेवार ये तत्व बहरहाल, छात्र राजनीति में राज्यपाल की अभिरुचि लेने से सुशील मोदी आशान्वित हैं। उन्हें 40 सालों का धुंध अब छंटा नजर आ रहा है। छात्र राजनीति की वर्तमान दुर्गति के लिए वह परिसर में आपराधिक प्रवृत्ति के प्रवेश को जिम्मेवार मानते हैं। उनके मुताबिक 70-80 के दशक में भी छात्र तोड़फोड़, हंगामा और बवाल करते थे, किंतु उसका भी एक स्तर होता था। अब तो आंदोलन का कोई मायने मतलब नहीं होता। ऐसे में आगे की राह तो मुश्किल होगी ही। अब वैसी बात कहां बिहार की राजनीति कभी छात्र राजनीति का अनुसरण करती थी। सिर्फ जेपी आंदोलन की बात नहीं है। आजादी के तुरंत बाद पटना के छात्र आंदोलनों की गूंज ने दिल्ली के भी कान खड़े कर दिए थे। 1955 में पुलिस गोलीबारी में एक छात्र की मौत पर बीएन ज के छात्र भड़क गए थे। तब छात्र संघ की स्थापना भी नहीं हुई थी। फिर भी छात्र इतने एकजुट थे कि एक्शन कमेटी बनाकर राज्य सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। पूरे प्रदेश के छात्रों ने समर्थन दिया। जुलाई के पहले हफ्ते से शुरू हुआ आंदोलन अगस्त तक चला। पूर्व छात्र नेता एवं वर्तमान में राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन के मुताबिक असर इतना व्यापक था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को भी पटना आना पड़ा। 30 अगस्त को गांधी मैदान से उन्होंने छात्रों को आंदोलन वापस लेने की चेतावनी दी, किंतु छात्र नहीं झुके। नतीजतन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह के न चाहने के बावजूद नेहरू को गोलीकांड की जांच के लिए दास आयोग का गठन करना पड़ा था। इसका असर इतना व्यापक हुआ कि कुछ महीने बाद हुए चुनाव में महेश प्रसाद सिंह समेत तीन मंत्री हार गए। तीनों मंत्रियों की भूमिका को छात्र संदिग्ध मान रहे थे। इसलिए चुनाव में 1959 में पटना A। चार साल बाद बर्बाद की कहानी, पूर्ववर्ती छात्र संघ अध्यक्ष की जुबानी पुरानी पीढ़ी के अंतिम छात्र संघ अध्यक्ष शंभु शर्मा थे, जो 24 जून 1980 में चुने गए थे। उनके मुताबिक छात्र राजनीति का आधार पहले सामाजिक हुआ करता था, जो अब जातीय हो गया। अनिल शर्मा के दौर तक कुछ हद तक शुचिता बची हुई थी, जो मेरे समय में पूरी तरह खत्म हो गई। 80 के दशक में शिक्षकों की विद्वता को भी जातीय चश्मे से देखा जाने लगा। एक जाति के शिक्षक को दूसरी जाति के छात्र नापसंद करने लगे। हॉस्टलों में आपराधिक किस्म के छात्रों का कब्जा हो गया। परिसर में अराजकता का राज हो गया। मुद्दे और आदर्श गायब हो गए। पहले विद्यार्थियों को सहूलियतें परेशानी, रोजगार परक प्रशिक्षण आदि मुद्दे होते थे, किंतु अब कैंपस की राजनीति को बड़े दल तय करने लगे हैं। इससे कंटेंट काफी बदल गया है। मेरे समय में साढ़े 17 हजार बच्चों के लिए 45 सौ शिक्षक थे। आज तो आधे भी नहीं हैं। जो हैं भी उन्हें पूरा वेतन नहीं मिलता। एडहॉक पर रखा गया है। पहले प्रोफेसर कैंपस में ही रहते थे। बच्चों के लिए 24 घंटे सुलभ थे, लेकिन अब तो हॉस्टल सुपडरटेंडेंट को भी पुलिस सुरक्षा में आना पड़ता है। शंभु शर्मा निदान बताते हैं कि अगर सरकार, विश्वविद्यालय और छात्र नेता मिलकर काम करें तो वातावरण सुधर सकता है। लालू को हराने वाले आज हाशिये

पर छात्र राजनीति से मुख्यधारा में आए कुछ नेताओं को मुकाम मिल गया तो कुछ हाशिये से बाहर नहीं निकल पाए। 1969 में पहली बार पटना विश्वविद्यालय में हुए प्रत्यक्ष चुनाव में राजेश्वर प्रसाद अध्यक्ष और लालू प्रसाद महासचिव चुने गए थे। राजेश्वर को मुख्य धारा में कोई जगह नहीं मिली, लेकिन लालू बिहार की राजनीति के पर्याय बन गए। उसके एक साल बाद 1971 में लालू को हराकर अध्यक्ष बनने वाले रामजतन सिन्हा को लोकप्रिय और सक्रिय अध्यक्ष माना गया था, लेकिन आज लालू की तुलना में वे भी कहीं नहीं हैं। राजनारायण चेतना मंच के अध्यक्ष बालमुकुंद शर्मा को भी अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। रामजतन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री पद से आगे नहीं बढ़ पाए, जबकि उनका अतीत सबसे ज्यादा सफल असेंबली में भाग गौरवान्वित किया था।

संदर्भ सूची :-

- 1- [Altbach] Philip] 1967 Students And Politics in Lipset] S- M- Student Politics] Basic Book] New York-
- 2- Dibona] Joseph] Indiscipline and Student Leadership in an Indian Unviesity in Lipset] Student Politics-
- 3- Altbach] Philip Gk 1968] Turmoil and Transition : Higher Education and Studnets] Politics in India] Lalvani Publishing House] Bombay-
- 4- Reddy M Muni 1947] The student Movement in Indian] K-S-R-] Acharya- Lucknow
- 5- OOMEN] T-K- 1975a- Student power in India: A political Analysis] Political review] Vol- 14- Nos- 1&2-
- 6- Eakin] T-C- 1970 Studnets and Politics] Popular Prakashan] Bombay
7. भुवनेश्वर में हुए नेशनल काउंसिल ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन में भी बिहार को प्रतिनिधित्व किया था। - विश्व युवक